

ERTAKLARNI TAHLIL QILISHNING AYRIM JIHALARI

R. Jo'raqulov ¹, G. Juraquliy ²

Annotatsiya:

Ertaklarning nafaqat tarbiyadagi ahamiyati, balki tilning tarixi, rivojlanishidagi o'rnini ham kattadir. Shuni e'tiborga olib, ertaklar matnini leksik tomonlarini, jumladan sarlavhalarini leksik-semantik tomondan tahlili dolzarb hisoblanadi. Maqolada ertaklarning aynan shu jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sehrli, hayotiy-maishiy, bibliografik ko'rsatkich, turg'un so'z birikmasi, so'roq gapli, ertak-jumboq, ertak-maqol, ertak-antonim

doi: <https://doi.org/10.2024/hh52ye22>

Mazkur maqolada ertaklarni tahlil qilishning ba'zi yo'llari, taraflari, usullari haqida so'z yuritmoqchimiz. Buning uchun, bizningcha, ertaklarni o'rganish, o'qish, o'qib berish uchun chop etish, tarqatish yuzasidan tavsiya qilishda ularning klassifikatsiyasi, ya'ni turlarga bo'linishi (hayyonlar haqidagi, sehrli va hayotiy-maishiy ertaklar)dan tortib, ular hajmining katta-kichikligi, mazmuni, uslubining murakkab yoki soddaligi, tarbiyaviy ahamiyati va boshqa jihatlari tomonidan kichik yoshdagi (maktabgacha va boshlang'ich ta'lim), o'rta yoshdagi, katta yoshdagi bolalar va kattalar uchun mo'ljallanganlik taraflariga e'tibor qaratish lozimdir. Ertaklarni har taraflama tahlil qilish davr talabi ekanligini ta'kidlash joiz. Bu masalaning, ayniqsa, 2017-yil 12-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishdan keyin nihoyatda dolzarb ekanligi ochiq-oydin bo'ldi.

Mazkur Farmoyishning ijrosini ta'minlash borasida mulohazalar berishga ertaklar ustida olib borayotgan ko'p yillik ilmiy-uslubiy izlanishlarimiz (1) undadi. Kuzatuvimizga O'zbekistonda nashr etilgan ertaklar bo'yicha biz tomondan tuzilgan bibliografik ko'rsatkichlar manba sifatida olindi. Ana shu ko'p yillik mehnat natijasida yaratilgan ilmiy ishlarda jamlangan 7000 (yetti ming) ga yaqin (faqat o'zbek tilida) o'zbek va jahon xalqlari ertaklari va ular sarlavhalarining rang-barangligi diqqatimizni tortdi.

Shuning uchun ham biz tahlilni, birinchi navbatda, ertaklar sarlavhalari kesimida o'tkazdik. Natija shuni ko'rsatdiki, boshqa janr va manbalar sarlavhalarida qo'llanilgan so'z va iboralarga qaraganda ertaklar nomlarida iboralar nisbatan kam ishlatilar ekan (7000 ertak sarlavhasida jami 400 ga yaqin). Buning sababi o'z-o'zidan ma'lum, albatta, chunki ertaklarning asosiy qismi bolalarga bag'ishlangan bo'lganligi sababli, aksariyat hollarda ular aniq, adabiy, tushunarli va mazmuni jihatidan qiziqtiruvchi mustaqil so'zlar ("Dum", "Yog", "Oftobxon", "Raqqosa"...), erkin so'z birikmalari ("Aqlli echki", "Bebosh

¹ Jo'raqulov Rustam Davronovich, SamDCHTI professori

² Gulnoza Juraquliy, SamDCHTI o'qituvchisi

quyon”, “Ikki o’jar”, “G’olib Ganesh”, “Nantlarning qirolligidan qochgan opasingillar”...), sodda gaplar (“Sodiq do’st top o’zingga”, “Kema halokatga uchrabdi”...) bilan nomlanganligi aniqlandi. Shunisi diqqatga sazovorki, ertaklar orasida so’roq gaplar bilan nomlanganlari sermahsul ekan (“Kim eng kuchli?”, “Nega ayiq har mahal, o’zi yolg’iz yer asal?”, “Nima uchun qurbaqaning dumi yo’q?”, “Nega yo’lbarsning tanasi yo’l-yo’l?”...) - jami 130 ga yaqin. Shu o’rinda kuzatilgan ertaklarning 40 foizidan ortig’i atoqli otlar (hayvonlarning nomlari ham shu hisobda) /”Rustam”, “Qorasoch”, “Dyumchaxon”, “Ayiq”/ hamda otlarning “va”, “bilan” kabi biriktiruvchi bog’lovchilar orqali tuzilgan birikmalaridan (“Alla bilan Jalla”, “Apreloy bilan Mayxon qiz”, “Tulki va Xo’roz”, “Qozi bilan kambag’al”) tashkil topganini aytib o’tmoqchimiz. O’quvchining e’tiborini o’ziga jalb qiluvchi ertak sarlavhalarining yana bir guruhini antonim so’zlar bilan atalganlari uyushtiradi (“Mard bilan Nomard”, “Egri va To’g’ri”, “Ayyor bilan Sodda”, “Haq va Nohaq”...). Bunday ertaklarni biz ertak-antonimlar deb atadik.

Shunisi e’tiborga molikki, ertaklar sarlavhasida tilning turli xususiyatlariga taalluqli misollarni ham ko’rish mumkin. Jumladan, “Qamish kumushdan qimmat emish” ertagi tezaytish shaklida nomlangan.

Ertaklar mazmunining tarbiyaviy ahamiyati juda ulkanligiga ular sarlavhalarining maqollar ko’magida nomlanganligi uchun ham, yana bir bor iqrar bo’lamiz (“Aqlli ish – qanotli qush”, “Birovga choh qazisang, chohingga o’zing tushasan”, “Nima eksang, shuni o’rasan”, “Ko’kka tupursang, betga tushadi”, “Til tig’dan o’tkir”, “Tani sihatlik – tuman boylik”, “Yaxshi ayol – hamisha bahor”, “Qari bilganni – pari bilmas”, “Qasd qilgan past bo’lur”, “G’oz – hunaring oz!”, “Har kimniki o’ziga – oy ko’rinar ko’ziga”, “Hunarsiz kishi o’linga yaqin” va b.).

Ertaklar sarlavhalariga qarab yana bir to’plamni chop etishga tavsiya qilish mumkin. Jumladan, nomlanishida iboralar asosiy ma’noni anglatadigan ertaklar. Ularga batafsil to’xtaladigan bo’lsak, bunday ertaklar sarlavhalaridagi iboralarni (frazologizmlarni) ikki katta qatlamga (ma’no va ishlatilishi jihatidan) bo’lish mumkin – 1) faqat ertaklarga oid turg’un so’z birikmalari (TSB) va 2) umumxalq FB lari.

Faqat ertaklarga oid TSB lar ertaklar sarlavhalarida asosiy semantik ahamiyatga ega bo’lsa (“Oltin olma”, “Sirli gilamcha”, “Yonar tosh”), umumxalq FB lar esa ikkinchi darajali ma’no kasb etadi (“Nuqta bilan vergulning boshidan kechirganlari”, “Baxtsiz pir va uning besh muridi boshiga tushgan kulfatlar”, “Kanchil Dev, Yo’lbars va Ayiqning ta’zirini beribdi”).

Faqat ertaklarga uchraydigan TSB larning aksariyat qismi sehrli ertaklar qahramonlariga o’z dushmanlari ustidan g’olib chiqib, murod-maqсадlariga erishishda xizmat qiluvchi turli buyum (sehrlangan), narsa va hodisalardir /”Zangori gilam”, “Baxt daraxti”, “Hayot guli”, “Ur to’qmoq”, “Yog’och ot”, “Yashartiruvchi buloq” va b./. Bunday TSB lar bilan tuzilgan ertaklar nomlarida ba’zi leksemalarning ishtiroki mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Masalan, oltin leksemasi (“Oltin baliq/cha/”, “Oltin nay”, “Oltin tarvuz”, “Oltin tuxum”, “Oltin qush” – jami 44 ertak sarlavhasida) va sehrli leksemasining (“Sehrli ko’za”, “Sehrli lampa”, “Sehrli ot”, “Sehrli qalpoq” – jami 37 ta ertak nomida) qo’llanilishi bunga misol bo’la oladi.

Kuzatuvimiz yana shuni ko’rsatdiki, ertaklar sarlavhasida ertaklar matniga mansub qiyosiy FB lar va turg’un so’zlashuv birikmalari/TSB/ qayd etilmadi.

Muxtasar qilib aytganda, ertaklar sarlavhalariga tayanib, ya'ni ertaklar bo'yicha bibliografik ko'rsatkichni chuqur tahlil qilib, turfa xil mavzudagi ertaklar to'plamlari chop etish mumkin bo'ladi. Jumladan:

1) buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy haqidagi ("Navoiy va cho'pon", "Navoiy va podshoh", "Navoiy va etikdo'zning o'g'li", "Navoiy kimni yomon ko'rgan?" va b., jami 20 dan ortiq);

2) yuqorida sanab o'tilgan - ertak-maqollar, jami 50 ga yaqin;

3) - ertak-jumboqlar, 130 dan ortiq;

4) - ertak-antonimlar - 40 dan ortiq;

5) sehrli ertaklar (masalan, bir to'plamda "oltin" so'zi bilan nomlangan ertaklarni va b.);

6) hayyonlar haqidagi ertaklar (masalan, "bo'ri" haqidagi ertaklarni alohida, "maqtanchoq" so'zi bilan "quyon", "ayiq" va boshqa ertaklarni alohida to'plam qilib);

7) hayotiy-maishiy ertaklar (masalan, "Shum bola", "Kal", "Nasriddin Afandi", "Aldar Ko'sa" va boshqalar haqidagi ertaklarni);

8) faqat ertaklarga oid turg'un so'z birikmalari bilan nomlangan ertaklarni; va boshqa mavzulardagi ertaklar o'qish, o'qib berish uchun chop etish va tarqatishga tavsiya qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Shu bilan birga, bunday sarlavhalar ertaklarni o'qishga qiziqtiradi, o'ziga jalb qiladi, har qanday o'quvchining e'tiborini tortadi, ularning so'z boyligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]. Бушуй А.М., Журакулов Р.Д. и др. Библиографический указатель по фольклору Узбекистана. Сказки Узбекистана. – Самарканд, том 1 – 1981. – 80 с.; том 2 – 1983. – 126 с.; том 3 – 1986. – 141 с.

[2]. Журакулов Р.Д. Фразеология русских текстов узбекских народных сказок. Автореферат дисс. ... канд.филол.наук. – Ленинград: ПМЛ ЛГУ, 1989. – 16 с.

[3]. Жўрақулов Р.Д. Мактабгача ёшдаги болалар учун эртақлар. Библиографик кўрсаткич. - Самарқанд, 1991.

[4]. Жўрақулов Р.Д. Эртақ-жумбоқлар ҳақида. "Йўлбарсинг танаси нега йўл-йўл?" номли тўпламда. – Самарқанд, 2003, Б. 3-5.

[5]. РД Журакулов, Г Журакулий - Семантико-структурные поля фразеологии узбекских народных сказок *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2023
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xDly7N4AAAAJ&citation_for_view=xDly7N4AAAAJ:u-xбo8ySG0sC

[6]. Об особенностях фразеологии узбекских народных сказок Р Журакулов - *Иностранная филология: язык, литература ...*, 2018
https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/737